

Universidade Presbiteriana
Mackenzie

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI/10.5281/zenodo.15022182

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças
Empresariais

Relatório Técnico Conclusivo

Aspectos Contábeis e Tributários do Impairment de
Ágio Decorrente de Combinações de Negócios

Anderson Pascoal Constantino
Jose Carlos Tiomatsu Oyadomari
Fernando Dal-Ri Murcia
Carlos Cristiano Poltronieri

Como referenciar:

Constantino, A.P., Oyadomari, J.C.T., Murcia, F.D-R., & Poltronieri, C.C. (2024). Aspectos Contábeis e Tributários do Impairment de Ágio Decorrente de Combinações de Negócios. Relatório Técnico Conclusivo. Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão. da Universidade Presbiteriana Mackenzie. DOI/10.5281/zenodo.15022182

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Linha de Pesquisa: Finanças, Contabilidade e Governança

Projeto de pesquisa: Nenhum

Produto Técnico-Tecnológico: Material Didático

Demanda Espontânea: Sim

Organização: Nenhuma

Descrição do PPT: Material Didático sobre Aspectos Contábeis e Tributários do Impairment de Ágio Decorrente de Combinações de Negócios

Divulgação da Produção: Mídia Digital

Aderência (Baixa, Média ou Alta): Alta

Impacto Potencial Alto: Alto

Impacto Realizado Médio: Baixo

Inovação (Baixa, Média ou Alta):: Baixa

Complexidade (Baixa, Média ou Alta):: Média

Aplicabilidade (Baixa, Média ou Alta):: Alta

Abrangência Potencial (Baixa, Média ou Alta):: Média

Abrangência realizada (Baixa, Média ou Alta):: Baixa

Replicabilidade (Restrita, Irrestrita ou Escalável): Irrestrita

Aspectos Contábeis e Tributários do *Impairment* de Ágio Decorrente de Combinações de Negócios

Como referenciar:

Constantino, A.P., Oyadomari, J.C.T., Murcia, F.D-R., & Poltronieri, C.C. (2024). Aspectos Contábeis e Tributários do Impairment de Ágio Decorrente de Combinações de Negócios. Relatório Técnico Conclusivo. Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão. da Universidade Presbiteriana Mackenzie. DOI/10.5281/zenodo.15022182

RESUMO

Este estudo preenche uma lacuna na literatura contábil ao abordar o impairment, um tema complexo e ainda pouco explorado na bibliografia de livros textos. O impairment foi introduzido nas práticas contábeis brasileiras por meio da norma CPC 01, baseada no IFRS IAS 36, e consiste em uma avaliação periódica para garantir que o valor contábil dos ativos não exceda seu valor recuperável. Caso o valor recuperável seja inferior, a perda deve ser reconhecida nos registros contábeis da entidade. O foco deste trabalho está na avaliação anual do ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) em combinações de negócios. A norma CPC 01 estabelece que a perda por desvalorização do goodwill não pode ser revertida, conforme reforçado pelo CPC 04, que impede o reconhecimento de ágio gerado internamente. A administração da entidade deve estimar fluxos de caixa futuros e aplicar taxas de desconto para calcular o valor recuperável dos ativos. Eventos não usuais, como a pandemia da Covid-19, evidenciaram desafios na precisão dessas estimativas, uma vez que as projeções de fluxo de caixa podem não captar adequadamente as incertezas do mercado. A retomada econômica pós-crise demonstra que as avaliações realizadas em períodos de instabilidade podem não refletir com exatidão a realidade futura, destacando a importância de metodologias robustas para a análise do impairment.

Palavras-chave: Teste de Impairment. Ágio. Eventos não usuais. Projeções. Incertezas

Accounting and Tax Aspects of *Goodwill Impairment* Arising from Business Combinations

Como referenciar:

Constantino, A.P., Oyadomari, J.C.T., Murcia, F.D-R., & Poltronieri, C.C. (2024). Aspectos Contábeis e Tributários do Impairment de Ágio Decorrente de Combinações de Negócios. Relatório Técnico Conclusivo. Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão. da Universidade Presbiteriana Mackenzie. DOI/10.5281/zenodo.15022182

ABSTRACT

This study fills a gap in the accounting literature by addressing impairment, a complex topic that remains underexplored in textbooks. Impairment was introduced into Brazilian accounting practices through CPC 01, based on IFRS IAS 36, and consists of a periodic assessment to ensure that an entity's assets do not exceed their recoverable amount. If the recoverable amount is lower than the carrying amount, the loss must be recognized in the entity's financial records. This study focuses on the annual assessment of goodwill in business combinations. CPC 01 establishes that goodwill impairment losses cannot be reversed, as reinforced by CPC 04, which prohibits the recognition of internally generated goodwill. The entity's management must estimate future cash flows and apply discount rates to determine the recoverable amount of assets. Unusual events, such as the Covid-19 pandemic, have highlighted challenges in accurately forecasting these estimates, as cash flow projections may not fully capture market uncertainties. The post-crisis economic recovery demonstrates that valuations conducted during periods of instability may not precisely reflect future realities, emphasizing the need for robust methodologies in impairment analysis.

Keywords: *Impairment test. Goodwill. Unusual events. Forecasts. Uncertainties*

Introdução

O termo *impairment* surge em aplicação nas práticas contábeis brasileiras através da norma “CPC 01 Redução ao Valor Recuperável de Ativos” que por sua vez foi implementado através da Lei 11.638/07, norma que é a tradução do IFRS (International Financial Reporting Standard) IAS 36 *Impairment of Assets*.

Dessa forma, *Impairment* trata-se de uma avaliação efetuada de forma periódica aos ativos de uma Entidade para certificar que o valor contábil não exceda o valor de recuperação desses ativos. Caso o valor de recuperação seja inferior ao valor contábil, significativa que existe uma perda (*impairment*) de ativos para ser registrada no resultado do exercício em seus livros contábeis.

A avaliação de redução ao valor recuperável do ativo (teste de *impairment*) é efetuada anualmente, independentemente se houver ou não indícios de perda, sendo:

- a) Avaliar, no mínimo anualmente, o ativo intangível com vida útil indefinida;
- b) Avaliar anualmente, o ágio por expectativa de rentabilidade futura (*goodwill*) em combinação de negócios.

Este trabalho tem seu foco na avaliação do item “b” supracitado, sendo o valor recuperável do ativo oriundo de ágio por expectativa de rentabilidade futura (*goodwill*), em combinações de negócios.

A norma contábil CPC 01 (IAS 36) menciona no parágrafo 124: “A perda por desvalorização reconhecida para o ágio por expectativa de rentabilidade futura (*goodwill*) não deve ser revertida em período subsequente”.

A justificativa técnica se encontra na norma CPC 04 (IAS 38) Ativo intangível, na qual não é possível registrar ágio gerado internamente, apesar de se tratar da reversão da perda oriunda de ágio de uma combinação de negócios, após sua efetiva baixa, o mesmo não pode ser revertido.

O teste de *impairment* deve ser preparado pela administração da Entidade através de uma estimativa de fluxo de caixa futura refletindo taxas de descontos à data da realização da análise.

Nos últimos anos, em função de eventos não usuais, como a “Pandemia da Covid-19” tem se discutido muito sobre as perdas (*impairment*) registradas de ativos, mais

notadamente a de ágio sobre combinações de negócios. Esse fato mostra que um evento isolado, considerado não usual ou não rotineiro, causa impactos profundos na valorização dos ativos de uma Entidade.

Esse fato ocorre, porque as estimativas de fluxo de caixa, apesar de apresentar a melhor estimativa na data de sua realização, com base em projeções de mercado especificamente para sua região e seu negócio, não conseguem capturar com precisão as incertezas oriundas de eventos não usuais.

A retomada econômica pós-eventos não usuais (temporário), demonstram que as estimativas de fluxo de caixa não foram apresentadas de forma precisa, justamente pelas incertezas apresentadas durante o evento não usual à época.

Ativo Intangível

Conforme o CPC 04 (IAS 38) Ativo Intangível: “o ativo intangível é um ativo não monetário identificável sem substância física”.

A norma também define nos parágrafos 9 e 10, que ativos intangíveis são gastos das Entidades com a aquisição, o desenvolvimento, a manutenção ou o aprimoramento de recursos intangíveis como conhecimento científico ou técnico, projeto e implantação de novos processos ou sistemas, licenças, propriedade intelectual, conhecimento mercadológico, nome, reputação, imagem e marcas registradas.

Adicionalmente no parágrafo 10, menciona que se o ativo for adquirido em uma combinação de negócios, passa a fazer parte do ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (*goodwill*), que deve ser reconhecido na data da aquisição do novo negócio, conforme determinado pelo CPC 15 (IFRS 3) Combinações de negócios.

A norma também detalha uma parte importante que é a identificação de um ativo intangível quando basicamente: a) for separável, um exemplo disso é que o ativo intangível possa ser vendido; b) resultar de direitos contratuais.

O ativo intangível deve ser reconhecido contabilmente ao custo de forma inicial e apenas se for provável que os benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Entidade e se o valor (custo) dos ativos intangíveis puderem ser mensurados de forma confiável.

International Accounting Standard Board – IASB

O International Accounting Standards Board (IASB), por meio de informações disponibilizadas em sua página na internet, se define como “uma organização internacional sem fins lucrativos, que publica e atualiza as International Financial Reporting Standard (IFRS), em língua inglesa, ou seja, nas normas internacionais de contabilidade.

O IASB foi criado em 1 de abril de 2001, na estrutura do International Accounting Standards Committee (IASC), que assumiu as responsabilidades técnicas do IASC a partir dessa data. A criação do IASB teve o objetivo de melhorar os pronunciamentos contábeis internacionais anteriores, os International Accounting Standard (IAS) emitidos pelo IASC.

Atualmente, os novos pronunciamentos contábeis internacionais emitidos pelo IASB tem a sigla de IFRS (International Financial Reporting Standard).

Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC

Em consulta, no dia 05 de março de 2023, ao site do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) este define o próprio comitê da seguinte forma:

O Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) foi idealizado a partir da união de esforços e comunhão de objetivos das seguintes entidades:

- Associação Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca).
- Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais do Brasil (Apimec Brasil).
- B3 S/A - Brasil, Bolsa, Balcão.
- Conselho Federal de Contabilidade (CFC).
- Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (Ibracon).
- Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (Fipecafi).
- Entidades representativas de investidores do mercado de capitais.

Em função das necessidades de:

- **Convergência internacional** nas normas contábeis (redução de custo de elaboração de relatórios contábeis, redução de riscos e custo nas análises e decisões, redução de custo de capital).
- **Centralização** na emissão de normas dessa natureza (no Brasil, diversas entidades o fazem).
- **Representação e processos democráticos** na produção dessas informações (produtores da informação contábil, auditor, usuário, intermediário, academia, governo).

Criado pela Resolução CFC nº 1.055/05, o CPC tem como objetivo:

O estudo, o preparo e a emissão de documentos técnicos sobre procedimentos de Contabilidade e a divulgação de informações dessa natureza, para permitir a emissão de normas pela entidade reguladora brasileira, visando à centralização e uniformização do seu processo de produção, levando sempre em conta a convergência da Contabilidade Brasileira aos padrões internacionais.

Agenda reguladora e novos pronunciamentos associados a intangível

As normas internacionais foram revisadas e traduzidas para o português pelo CPC e, dessa forma, o CPC tem acompanhado todas as discussões e emitido de modo simultâneo as comunicações e normas emitidas pelo IASB.

O IASB mantém projetos em andamentos de novas normas e revisão nas normas existentes, sendo que em sua página na internet estão disponíveis os assuntos em andamento e as agendas de discussões de suas comissões.

Em consulta no dia 05 de março de 2023, no site do IASB, na sessão de *Project e IFRS foundation work plan*, fazendo busca específica sobre o assunto de *Impairment*, verifica-se *exposed draft* sobre o tema de Business Combination – Disclosures, *goodwill and impairment*, diretamente associado ao IFRS 3 (CPC 15) e ao IAS 36 (CPC 01).

O objetivo desse *draft*, conforme apresentado no website do IASB, é discutir:

- como melhorar as informações que as empresas divulgam sobre combinações de negócios, principalmente quanto ao desempenho da combinação de negócios após a aquisição;
- se deve manter a abordagem somente de *impairment* para contabilizar o ágio;
- se é possível melhorar a eficácia do teste de *impairment* das unidades geradoras de caixa com *goodwill* (IAS 36 *Impairment of Assets*) e simplificar a sua aplicação; e
- outros temas como os ativos intangíveis adquiridos em uma combinação de

negócios.

Em dezembro de 2022, o IASB mudou o nome do projeto de *Goodwill and Impairment* para Business Combinations—Disclosures, *Goodwill and Impairment*.

Com base nas decisões provisórias tomadas em setembro, novembro e dezembro de 2022, o IASB espera que as discussões futuras sobre este projeto se concentrem em:

- requisitos de divulgação sobre combinações de negócios; e
- mudanças no teste de redução ao valor recuperável de unidades geradoras de caixa contendo ágio no IAS 36.

Redução do Valor Recuperável de Ativos (*impairment*)

Como parte do processo de preparação das demonstrações financeiras o uso do julgamento da administração, principalmente na preparação de projeções para determinar o valor em uso para teste de *impairment* é essencial dentro dessa avaliação, conforme destacado por Vogt et al. (2016). “A valoração do valor recuperável do ágio não é algo simples de ser estimado”. Exige um profundo conhecimento sobre os métodos de avaliação dos ativos tangíveis, como bem apontam Seetharaman et al. (2006). Li et al. (2011) destacam que há subjetividade ao estimar a perda por *impairment* com base em valores justos, o que pode reduzir a qualidade das informações contábeis.

Visão Geral da Norma Contábil

O CPC 01(IAS 36) evidencia a discussão no registro contábil de ativo pelo valor que não exceda seu próprio valor de recuperação.

Figura 1 – Teste de *Impairment*

- (a) Determinado pela venda ou pela utilização do ativo.
(b) Valor registrado contabilmente

Fonte: Elaborado pelos Autores

Portanto, quando o valor recuperável é maior que o valor contábil não existe perdas (*impairment*) para registrar e quando o valor contábil é maior que o valor de recuperação a perda que deverá ser registrada é justamente a diferença entre esses valores.

O valor contábil é composto pelo valor efetivo do ativo reconhecido no balanço patrimonial reduzido de sua depreciação, amortização e qualquer outra perda registrada.

O valor de recuperação de um ativo é o maior valor entre o valor justo líquido de despesas de vendas ou valor presente de fluxo de caixa futuro, chamado de valor em uso. O ativo pode ser também considerado unidade geradora de caixa que é o menor grupo identificável de ativos que geram entradas de caixa independentes de outros ativos.

Preparação de Estimativas de Fluxos de Caixa Futuros

Está destacado no Quadro 1 os principais itens para a preparação das projeções de fluxo de caixa:

Quadro 1 – Análise de Projeções

O que deve ser considerado	O que não deve ser considerado	O que não é possível considerar
Premissas razoáveis (a)	Reestruturações (c)	Eventos não usuais as operações (e)
Projeções aprovadas (b)	Melhorias de empenho de ativos (c)	
Periodo de projeções (d)		

Fonte: Elaboração do Autor

(a) As premissas fundamentadas, melhor estimativa na data de preparação das projeções, são baseadas em evidências externas. Devem ser comparadas as projeções de crescimento da Companhia, com empresas similares ou dentro do setor/negócio que a Entidade está atuando.

Por exemplo não devem ser considerados os crescimentos no negócio acima da inflação ou expectativa de crescimento acima da média para o segmento/negócio, sem uma justificativa adequada. Assumindo que uma Entidade investiu em novas filiais e estas foram abertas no último semestre do ano anterior, portanto, se utilizar apenas o crescimento da inflação sobre a receita real do ano anterior pode-se não considerar a operação dessas filiais em um exercício social completo; nesse caso é esperado o crescimento acima da inflação ou do setor para essa Entidade.

O item importante na preparação das projeções é que a Entidade considera a continuidade de suas operações bem como do curso normal de seus negócios; outro exemplo é o caso de uma pandemia ou uma catástrofe natural, onde não é possível prever esses eventos e, se está em curso um evento dessa natureza existem incertezas as quais não é possível mensurar.

(b) As projeções devem ser preparadas pela administração e/ou terceiros, sendo essas projeções aprovadas pela administração e conselho de administração.

Essas projeções, sendo utilizadas para teste de recuperação de ativos, devem ser divulgadas nas demonstrações financeiras seu valor em uso e, também, suas principais premissas, conforme determinado pela norma CPC 01.

(c) Reestruturações futuras e melhorias de empenho de ativos não devem ser consideradas nas projeções futuras, uma vez que na data da preparação das projeções não é possível mensurar de forma precisa o impacto nas projeções (melhor estimativa).

Exemplo disso é a realização de um teste de recuperação de ágio (Empresa "A"), ativo oriundo de aquisição de um grupo econômico denominado "X" sendo que esse Grupo tem a expectativa de incorporar na Companhia adquirida (A) uma outra empresa dentro do Grupo que possui sinergias para a continuidade da operação (Empresa "B"), dessa forma, se na data da preparação das projeções as empresas (A e B) não estiverem efetivamente incorporadas e/ou se não houver um histórico das operação após incorporação para ser avaliado, essa reestruturação não deveria ser considerada na preparação dessa projeção.

(d) Conforme determinado no CPC 01, deve ser considerada uma estimativa de 5 anos para a preparação das projeções e, se necessário, efetuar cálculo de perpetuidade.

Para anos subsequentes a 5 anos, deverá utilizar uma taxa de crescimento estável ou decrescente, sendo que essa taxa não deve exceder a taxa de crescimento de longo prazo, para produtos, setores, negócios, regiões etc. Como exemplo é possível citar que se o mercado espera que o setor de turismo cresça 5% após o quinto ano, a taxa utilizada pela Companhia não deveria ser superior a 5%, ou se ocorrer deveria existir uma argumentação com evidências externas.

O fluxo de caixa após sua preparação deve ser apresentado e utilizado pelo seu valor presente, portanto, esse é algo importante para a conclusão do efetivo valor em uso.

A taxa deve ser antes dos impostos e apresentar o valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos que não foram consideradas na preparação da projeção de fluxo de caixa relacionadas ao ativo mensurado.

(e) Quando as projeções estão em fase de preparação não é possível estimar se eventos não usuais a operação da Entidade ocorrerá como, por exemplo, furações, tsunamis, pandemias e guerras. Dessa forma, as projeções são efetuadas assumindo a continuidade da operação em ambiente usual da Entidade e de seus negócios.

Por outro lado, quando existem esses eventos na fase de preparação de projeções, também existe um nível significativo de incertezas que não é possível estimar; a situação mais recente que pode ser utilizada como exemplo é a pandemia da Covid-19, durante a qual ocorreram incertezas e que impactaram significativamente a

preparação das projeções. Logo a frente, seguem mencionadas as evidências dessa afirmação.

Combinações de Negócios e a Geração de Ágio

A norma CPC 15 (IFRS3) apresenta todos os detalhes de uma combinação de negócios.

Combinações de negócios em sua essência é a aquisição de ativos e passivos assumidos; se a aquisição de ativos não constitui um negócio deve ser avaliada a transação como aquisição de ativos. No item B.7 da norma há uma menção ao significado de um negócio: “Um negócio consiste de *inputs* – entrada de recursos – e processos (os processos são aplicados aos inputs), os quais têm a capacidade de contribuir para gerar outputs – saída de recursos”.

Depois de definido quem é o adquirente, qual a data da efetiva aquisição e a forma de aquisição, ocorre uma avaliação para verificar se essa aquisição pode ser considerada compra vantajosa ou geração de ágio com expectativa de rentabilidade futura (*goodwill*).

A compra vantajosa ocorre quando o valor efetivamente pago é inferior justo do negócio adquirido. Valor justo está definido pelo CPC 46 (IFRS 13) Mensuração de valor justo como: “o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração”.

Na prática, quando da preparação de um balanço patrimonial pelo valor justo da Entidade adquirida, é provável que se identifique ativos intangíveis não mensurados ou mais valia de ativos já existentes como, por exemplo: i) Valor atribuído à carteira de clientes; ii) valor da marca da Entidade adquirida; iii) mais valia do ativo imobilizado da Entidade adquirida.

Exemplo de uma compra vantajosa: assumindo que o valor pago pela aquisição da Entidade A foi de R\$ 100.000,00 e o valor justo da Entidade A foi determinado pelo valor de R\$ 140.000,00, conforme a norma contábil a diferença no valor de R\$ 40.000,00 deve ser reconhecida no resultado (ganho) no momento da aquisição.

Para a geração de ágio, o efeito é o inverso da compra vantajosa. Utilizando do mesmo exemplo, onde o valor pago foi de R\$ 100.000,00 e o valor justo da Entidade A

foi determinado pelo valor de R\$ 85.000,00, a diferença que é o valor pago a mais pelo valor justo, é classificado como ágio. Esse ágio gerado por expectativa de rentabilidade futura, conforme a norma CPC 01, é testado anualmente, e é o elemento base de discussão deste estudo.

No valor justo de ambos os exemplos já foram considerados os possíveis intangíveis ou mais valia de ativos, portanto, a diferença no caso de compra vantajosa se trata do ganho na compra e no caso da geração do ágio o valor adicional que foi pago pela Entidade.

Valor Contábil (*Carrying Amount*)

Para descrever sobre o valor contábil, cabe reforçar o conceito de Unidade Geradora de Caixa – UGC que foi abordado anteriormente de forma sucinta. A UGC é o menor grupo identificável de ativos que geram entradas de caixa independentes de outros ativos, portanto, o valor contábil de uma UGC deve ser determinado de maneira consistente com o modo pela qual é determinado o montante recuperável. Resumidamente, através da definição da UGC, tanto a projeção de fluxo de caixa futuro quanto o valor contábil devem ser da mesma natureza.

O valor contábil de um ágio por rentabilidade futura de uma UGC é composto por:

- Valor do contábil do ágio não alocado.
- Alocações do ágio líquido de amortização, por exemplo carteira de cliente, mais valia de ativo imobilizado.
- Caixa e equivalente de caixa.
- Qualquer outra dívida associada com a aquisição que ainda não foi liquidada até a data da análise.

Ágio por Expectativa de Rentabilidade Futura

Conforme descrito no CPC 15 (IFRS 3) “Ágio é um ativo que representa benefícios econômicos futuros resultantes de outros ativos adquiridos em uma combinação de negócios, os quais não são individualmente identificados e separadamente reconhecidos”.

O *goodwill*, conforme as novas práticas contábeis, não deve ser mais amortizado

e sim, ter seu valor testado por meio do *impairment* como mencionam Ludícibus et al. (2010).

O valor adicional pago por uma Entidade na aquisição de um negócio (ágio) gera para os investidores ou mercado a expectativa que o novo negócio gere fluxos de caixa suficientes para sobrepor o valor adicional pago pelo Entidade. Esse mecanismo demonstra que a aquisição no fluxo corrente de operações foi um negócio positivo para o Grupo Econômico.

Reconhecimento de Perda (*impairment*) sobre Ágio

Em bases anuais (sempre mantendo-se o teste no mesmo período), deve ocorrer o teste para avaliar a recuperabilidade do ágio por rentabilidade futura, comparando o valor contábil com o valor em uso.

Quando da existência de perda deve ser registrada de forma imediata a conclusão dos testes, e a perda oriunda de ágio por rentabilidade futura não pode ser revertida em período subsequentes.

Resultado Abrangente (*Other Comprehensive Income – OCI*)

O CPC 00 – Estrutura Conceitual para Relatório Financeiro e o CPC 26 (IAS 1) – Demonstrações financeiras, não definem o Resultado Abrangente, apenas demonstram como deve ser divulgado, movimentado e apresentado nas demonstrações financeiras.

Explorando as normas contábeis que fazem referências ao Resultado Abrangente – como CPC 48 (IFRS 9) Instrumentos Financeiros, CPC 02 (IAS 21) Efeitos das Mudanças nas taxas de câmbio e Conversão de demonstrações contábeis, CPC 33 (IAS 19) Benefícios a Empregados – fica exposto que os efeitos em algumas situações consideradas temporárias são inicialmente reconhecidos no Resultado Abrangente e, posteriormente, quando da efetiva realização o efeito reconhecido no resultado do exercício.

Efeito Tributário para Contribuintes de Lucro Real

As formas de tributação de Imposto de Renda no Brasil são de duas formas: i) pessoa física e ii) pessoa jurídica. Para fins de pessoa jurídica, pode ser calculado conforme características, limites regulados pelas regras fiscais e opções das Entidades de 4 formas, sendo: i) Simples; ii) Lucro Presumido; iii) Lucro Real e iv) Lucro arbitrado.

Neste trabalho todas as discussões e análises seguem a forma de tributação de “Lucro Real”. A escolha dessa forma de tributação está associada ao tamanho das Entidades que são consideradas de grande porte com receita anual superior a R\$ 78 milhões.

Lucro Real é a forma de calcular o imposto de renda e a contribuição social seguindo os registros contábeis, de acordo com a normas contábeis em vigor no Brasil. A apuração do Lucro Real é efetuada através de adições e exclusões (conforme regulado pela Lei tributária nacional) sobre o lucro líquido do trimestre ou anual. Esse formato segue a Instrução Normativa SRF n. 28 de 1978 e demais atos legais e infralegais emitidos posteriormente.

Em consulta ao site do Planalto Federal (2023), a Lei 9.718, de 27 de novembro de 1998, destaca quais são as pessoas jurídicas obrigadas a utilizar o lucro real, como segue:

Art. 14. Estão obrigadas à apuração do lucro real as pessoas jurídicas:

I - cuja receita total no ano-calendário anterior seja superior ao limite de R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais) ou proporcional ao número de meses do período, quando inferior a 12 (doze) meses. (Redação dada pela Lei nº 12.814, de 2013 em vigência);

II - cujas atividades sejam de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras de títulos, valores mobiliários e câmbio, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização e entidades de previdência privada aberta;

III - que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior;

IV - que, autorizadas pela legislação tributária, usufruam de benefícios fiscais relativos à isenção ou redução do imposto;

V - que, no decorrer do ano-calendário, tenham efetuado pagamento mensal pelo regime de estimativa, na forma do art. 2º da Lei nº 9.430, de 1996.;

VI - que explorem as atividades de prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, compras de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (*factoring*).

VII - que explorem as atividades de securitização de crédito (REDAÇÃO DADA PELA LEI nº 14.430, de 2022).

Ágio Oriundo de Combinações de Negócios

O CPC 32 (IAS 12) Tributos sobre a renda, menciona a tributação sobre combinações de negócios:

Art 19. Com exceções limitadas, os ativos identificáveis adquiridos e passivos assumidos em combinação de negócios devem ser reconhecidos pelos seus valores justos na data da aquisição. As diferenças temporárias surgem quando as bases fiscais dos ativos identificáveis adquiridos e passivos assumidos não são afetadas pela combinação de negócios ou são afetadas de forma diferente. Por exemplo, quando o valor contábil do ativo é aumentado ao seu valor justo, mas a base fiscal do ativo permanece ao custo para o proprietário anterior, surge uma diferença temporária tributável que resulta em passivo fiscal diferido. O passivo fiscal diferido resultante afeta o ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (*goodwill*).

Comentário: Como se trata de uma tradução da regra internacional, a regra contábil menciona sobre possíveis diferenças temporárias geradas quando da combinação de negócios. Ressalta-se que a regra contábil não menciona sobre a realização do crédito sobre ágio porque depende de cada Entidade e do evento de incorporação, no qual, pela legislação tributária nacional é o evento que torna o ágio dedutível fiscalmente.

A Medida Provisória (MP) nº 627, de 2013 (instituída pela Lei nº 11.941 de 2009), extinguiu o Regime Tributário de Transição (RTT) criado em 2008 com a nova implementação das normas internacionais de contabilidade há época. Dessa forma, não existem mais diferenças entre a regra fiscal e a contábil, associado as implementações de normas internacionais (CPC) ocorrida em 2009.

O Regulamento de Imposto de Renda (RIR – Decreto nº 3000 de 1999) estabelece “Tratamento tributário para o ágio ou deságio nos casos de incorporação, fusão ou cisão”, no parágrafo 386, possui detalhes dos benefícios fiscais sobre o ágio gerado em uma aquisição (combinação de negócios).

Art. 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo anterior (Lei nº 9.532, de 1997, art 7, e Lei nº 9718, de 1998 art 10).

I – Deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja de que trata o inciso I do 2 § do artigo anterior, em contrapartida à conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa.

II – Deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o inciso III do 2 § do artigo anterior, em contrapartida a conta de ativo permanente, não

sujeita a amortização.

III – Poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o inciso II do 2 § do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo para cada mês do período de apuração.

Comentário: A legislação fiscal brasileira permite a dedutibilidade do ágio oriundo de aquisições em um prazo de 60 meses, somente se as Entidades adquiridas foram incorporadas. Dessa forma, o benefício fiscal está associado ao evento da incorporação. Esse período de 60 meses para amortização é a determinação da regra, porém, se o ágio estiver suportado por alocação em intangíveis e em fundamento econômico esse período superior ou inferior a 60 meses deve ser documentado através de laudo de alocação do preço de compra (PPA – Purchase Price Allocation) e arquivado na Secretária da Receita Federal. A regra sempre menciona “fundamento” e isso significa ágio que tenha rentabilidade futura.

Um exemplo associando a regra contábil e fiscal brasileira, sobre os efeitos tributários em uma aquisição (combinação de negócios) pode ser assim citado:

Assumindo que a Empresa A adquira 100% da Empresa B, sendo que o valor pago foi de R\$ 100, o patrimônio líquido da Empresa B na data da aquisição é R\$ 40 e o seu balanço a valor justo é de R\$ 65, resultando em um ágio por rentabilidade futura de R\$ 35, conforme descrito no Quadro 2.

Quadro 2 – Exemplo de Efeitos Tributáveis

	Valor	Vida útil	Diferenças temporárias sem a incorporação	Diferenças temporárias com a incorporação
Patrimônio líquido	40	n.a.	-	-
Carteira de clientes	15	8 anos	Sim	Não
Marca	10	3 anos	Sim	Não
Total balanço valor justo	65			
Valor do ágio	35	(a)	Não	Sim
Valor de aquisição	100			

Fonte: Elaboração do Autor (2022).

(a) O ágio por rentabilidade futura não possui vida útil definida. Os itens do ágio que possuem vida útil definida foram alocados em intangível quando da preparação do balanço pelo valor justo que, neste exemplo foram a carteira de clientes e a Marca.

A variação da diferença temporária está diretamente associada ao evento da incorporação que, conforme a legislação tributária brasileira, é o momento em que o ágio

se torna dedutível e, portanto, antes da incorporação as amortizações de intangíveis geram diferenças temporárias e após a incorporação o saldo acumulado da amortização, bem como a recorrência mensal da amortização é dedutível, zerando essas diferenças temporárias. O ágio que com a incorporação se torna dedutível fiscalmente inicia sua amortização gerando uma diferença temporária no balanço.

Efeito Tributário sobre Perdas oriundas de Redução ao Valor Recuperável de Ativos

Conforme mencionado por Coviello Filho (2019, p. 371-372):

É importante registrar que a amortização contábil do ágio difere do reconhecimento de perda em razão de *impairment*. Realmente, ao passo que a amortização representa o reconhecimento do custo incorrido para aquisição de determinado ativo no decorrer do tempo, o *impairment* está relacionado à perda de valor do ativo não em razão do tempo, mas diante de outros fatores, internos ou externos, que impactem no valor registrado.

Quando da existência de uma perda oriunda de redução do valor recuperável de um ágio, apesar da baixa contábil do saldo total ou parcial do ágio, o benefício fiscal desse ágio se a empresa ou negócio adquirido for incorporado a Entidade o ágio continua sendo dedutível para fins de imposto de renda e contribuição social.

Com base na opinião de Coviello Filho (2019), esse cenário ocorre em função do art 22 da Lei nº 12.973, de 2014, onde o referido dispositivo menciona que a dedução do ágio ocorre na apuração do lucro real “o saldo do referido ágio existente na contabilidade na data da aquisição da participação societária”. Dessa forma, o que deve ser amortizado é justamente o saldo do ágio na data da aquisição (valor original), independente se ocorreu perda por *impairment*, uma vez que para fins fiscais a efetiva extinção do ágio ocorre em caso de alienação ou baixa do ativo oriundo do ágio.

Estudos Antecedentes

A revisão feita da literatura mostrou que existem publicações efetuadas referentes ao aumento significativo do *impairment* durante o período da pandemia, ou seja, em função das incertezas do evento não usual geraram impactos significativos nos resultados das Entidades

Inicialmente efetuou-se a busca e compreensão sobre as projeções que foram preparadas durante o evento não usual, usa-se como exemplo a Pandemia da Covid-19.

Na sequência efetuou-se a busca sobre os impactos dos testes de *impairment* do ágio ocorrido em um evento não usual, usa-se como exemplo a Pandemia da Covid-19.

Abaixo está descrito os antecedentes que suportam a tese e a análise de cada artigo e seus impactos no trabalho:

A - 2021 U.S. *Goodwill Impairment Study*, de Kroll (2022), que apresenta uma análise de mais de 8.900 Entidades consideradas públicas (capital aberto) localizadas nos Estados Unidos. O estudo mostra o resultado por segmento de negócio e a divulgação dos 30 maiores *impairments* registrados no ano de 2020. Seguem destacadas algumas informações significativas para este trabalho.

Página 3 – menciona que as Entidades estão passando por um período de turbulência significativa, com empresas forçadas a navegar na crise econômica global em função da pandemia.

O assunto sobre *impairment* continua sendo um tópico de interesse dos reguladores e dos investidores. Ambos Financial Accounting Standards Board (FASB) e International Accounting Standards Board (IASB) têm projetos em andamento sobre revisão do teste anual de *impairment*.

Página 4 – O total de *impairment* de ágio registrado para as empresas americanas em 2020 foi de \$142.5 bilhões de dólares (\$71 bilhões em 2019), sendo que na crise ocorrida em 2008 o valor total de *impairment* de ativo registrado foi de \$188.4 bilhões. A comparação é que a pandemia da Covid-19 está sendo pior que a recessão causada pela Segunda Guerra Mundial.

O artigo demonstra toda a preocupação do assunto de teste de *impairment* anual, inclusive dos reguladores. Apresenta um aumento no *impairment* no ano de 2020, causado por um evento não usual que foi a Pandemia da Covid-19, onde se compara com o evento da Segunda Guerra Mundial e demonstra uma possível recuperação para o ano de 2021.

B – A incidência de *impairment* de ativos não circulantes diante da crise da

Coronavirus Disease (Covid-19). Dissertação de Mestrado de Bravo (2022).

A dissertação teve como hipótese a relação positiva e significativa entre os efeitos da crise da Covid-19 e a incidência de *impairment* de ativo imobilizado e intangível nas Companhias brasileiras, sendo que o objetivo foi analisar demonstrações financeiras antes e durante a pandemia, de modo a investigar, através de análise de regressão com dados em painel, se houve aumento da incidência de *impairment* causado pela Covid-19.

A conclusão da referida dissertação, e que é relevante para este trabalho, demonstrou que os resultados das análises indicaram a existência de uma relação entre os desdobramentos econômicos e sociais gerados pela pandemia da Covid-19 e a ocorrência de perdas por redução ao valor recuperável em ativos não circulantes em companhias brasileiras, especialmente as com alta exposição de mercado (Companhias listadas B3).

C – *Impairment* of assets and market reaction during Covid-19 pandemic on the example of WSE. Artigo de Lisicki (2022) publicado pela Ricks.

O objetivo desse artigo foi a análise dos efeitos nos valores de mercado de ações da Polônia (Warsaw Stock Exchange) após a apresentação das Entidades referentes a perdas de recuperação (*impairment*) de seus ativos causado pela pandemia da Covid-19. Foram analisadas 55 Entidades que tiveram registro de *impairment* de ativos, e foi observada uma sensível redução nos preços das ações dessas Entidades. Esse fato demonstrou uma maior volatilidade no preço das ações das Entidades em um momento considerado não usual às operações das Entidades e do mercado financeiro.

D – Recover from Covid-19 – Time to reverse *impairment* losses on non-financial assets? de Eiichi Fujita e publicação feita pela KPMG (2022).

O objetivo dessa publicação foi demonstrar a discussão sobre os sinais de recuperação do mercado após a redução das incertezas sobre o futuro das operações no cenário com a pandemia da Covid-19. Na publicação foram discutidas as possíveis reversões de *impairment* sobre ativos; não se aplica a *impairment* registrado sobre ágio, mas é um discussão importante que demonstra as incertezas apresentadas no momento crítico da pandemia, e excepcionalmente para o ágio não existe a possibilidade de avaliar uma possível recuperação pos-pandemia.

E – Artigo sobre Efeito da Covid-19 nos testes de *impairment* de ativos nas empresas abertas brasileiras não financeiras, escrito por Nascimento et al., publicado pela Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (Fipecafi, 2022).

O objetivo desse estudo está em linha com os itens B e C citados. Demonstra a relevância do tema no mercado, e apresenta o impacto no mercado brasileiro de Entidades de capital aberto.

Foram selecionadas as Entidades com capital aberto que apresentaram maior lucro ou prejuízo no ano de 2020, limitado a 10 Entidades e, posteriormente, foram adicionadas 40 outras Entidades de forma aleatória e que apresentaram *impairment* no ano de 2020. Esse estudo demonstrou que alguns negócios sofreram impactos e, dessa forma, quando da existência de ágio sobre rentabilidade futura, os mesmos foram diretamente impactos através de registro de *impairment*.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Brasil. (2007). Lei n.º 11.638, de 28 de dezembro de 2007. Altera e revoga dispositivos da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e da Lei n.º 6.385, de 7 de dezembro de 1976, e estende às sociedades de grande porte disposições relativas à elaboração e divulgação de demonstrações financeiras. Palácio do Planalto. Recuperado de https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11638.htm. Acesso em 05 de março de 2023.

Bravo, A. S. (2022). *A incidência de impairment de ativos não circulantes diante da crise da coronavirus disease (COVID-19)* (Dissertação de Mestrado). Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado – FECAP, São Paulo, SP, Brasil.

Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC. (2009). CPC 32 - Tributos Sobre O Lucro. Recuperado em 25 de fevereiro de 2023, de <https://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=63>

Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC. (2010a). CPC 01 (R1) - Redução no valor recuperável de ativos. Recuperado em 20 de fevereiro de 2023, de <https://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=2>

Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC. (2010c). **CPC 04 (R1) - Ativo Intangível**. Recuperado em 21 de fevereiro de 2023, de <http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=35>

Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC. (2011a). **CPC 15 (R1) - Combinação de Negócios**. Recuperado em 21 de fevereiro de 2023, de <https://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=46>

Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC. (2011b). **CPC 26 (R1) - Apresentação das Demonstrações Contábeis**. Recuperado em 25 de fevereiro de 2023, de <https://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=57>.

Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC. (2012a). **CPC 33 (R1) - Benefícios a Empregados**. Recuperado em 25 de fevereiro de 2023, de

<https://www.cpc.org.br/CPC/Documentos->

[Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=64](https://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=64)

Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC. (2012b). CPC 46 - Mensuração do Valor Justo. Recuperado em 25 de fevereiro de 2023, de <https://www.cpc.org.br/CPC/Documentos->

[Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=78](https://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=78)

Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC. (2016). CPC 48 - Instrumentos Financeiros. Recuperado em 25 de fevereiro de 2023, de <https://www.cpc.org.br/CPC/Documentos->

[Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=106](https://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=106)

Comitê De Pronunciamentos Contábeis – CPC. (2019). **CPC 00 (R2) – Estrutura Conceitual para Relatório Financeiro**. Recuperado em 23 de fevereiro de 2023, em <https://www.cpc.org.br/CPC/Documentos->

[Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=80](https://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=80).

Coviello Filho, P. O teste de recuperabilidade (impairment) e suas implicações fiscais. *Revista Direito Tributário Atual*, 41, 359-384.

KPMG. (2021 [2023]). *Recovery from COVID-19 – Time to reverse impairment losses on non-financial assets?* Recuperado em 31 de outubro de 2023, de <https://kpmg.com/xx/en/home/insights/2021/08/covid-19-reversal-impairment-ias36.html>

Kroll. (2022). 2021. *U.S Goodwill. Impairment Study*. Recuperado de https://media-cdn.kroll.com/jssmedia/kroll/pdfs/publications/2021-us-goodwill-impairment-study-report.pdf?_ga=2.56478255.584272879.1732562639-1409460408.1732562639

Li, Z., Shroff, P. K., Venkataraman, R., & Zhang, I. X. (2011). Causes and consequences of goodwill impairment losses. *Review of accounting studies*, 16, 745-778. <https://doi.org/10.1007/s11142-011-9167-2>.

Lisicki, B. (2021). Impairment of assets and market reaction during COVID-19 pandemic on the example of WSE. *Risks*, 9(10), 183. <https://doi.org/10.3390/risks9100183>.

Nascimento, D., do Nascimento, D. M., Grecco, M. C. P., & da Silva, F. L. (2021). Efeito da COVID-19 nos testes de impairment de ativos nas empresas abertas brasileiras não financeiras. *Revista Fipecafi de Contabilidade, Controladoria e Finanças (RFCC)*, 2(3), 162-177. <https://doi.org/10.53826/2763-7069.v2n3.2021.id45>.

Planalto Federal. (2023). Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998. Altera a legislação tributária federal. Diário Oficial da União. Brasília, DF.

Seetharaman, A., Sreenivasan, J., Sudha, R., & Ya Yee, T. (2006). Managing impairment of goodwill. *Journal of Intellectual Capital*, 7(3), 338-353.

Vogt, M., Pletsch, C. S., Morás, V. R., & Klann, R. C. (2016). Determinants of goodwill impairment loss recognition. *Revista Contabilidade & Finanças*, 27(72), 349-362.

<https://doi.org/10.1590/1808-057x201602010>.

DECLARAÇÃO DO ESTRATO DO PTT.

Para melhor documentar e apresentar os produtos técnicos/tecnológicos (PTT) elaborados pelo corpo docente e discente do PPG-CFTG, o NDE criou uma comissão composta de docentes permanentes, com o objetivo de analisar e recomendar melhorias quanto ao impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade.

Embasados no descritivo e nas justificativas apresentadas pelos autores do presente PTT quanto aos aspectos indicados acima (impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade), os examinadores "Octávio Ribeiro de Mendonça Neto" e "Ronaldo Gomes Dutra-de-Lima" analisaram sua adequação e apresentaram sugestões de melhoria. Após a implementação dos ajustes sugeridos, os autores e os examinadores concordam que o PTT se enquadra na classificação "TA4".

Transformação causada pelo produto técnico/tecnológico no ambiente (organização, comunidade, localidade, etc.) ao qual se destina. Necessário declarar o motivo da criação, a relevância da questão do demandante e o foco de aplicação do produto. Avalia-se o impacto potencial e realizado do produto ao ambiente de transformação ao que se destina.												
Critério de avaliação	Realizado			Potencial			Replicável			TOTAL		
	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Pontos	Pond.	
IMPACTO (Peso: 25%)	Baixo impacto	5	3,0	Alto impacto	15,0	6,0				9,0	15,0	
APLICABILIDADE (Peso: 25%)	Alta	15	6,0	Pontos Não aplicável	0,0	0,0	Irrestrita	10	4,0	10,0	16,7	
INOVAÇÃO (Peso: 25%)	Baixo teor de inovação	5	5,0							5,0	8,3	
COMPLEXIDADE (Peso: 25%)	Média complexidade	10	10,0							10,0	16,7	
							Estrato		TA4		Pontuação	56,7